

पत्थर पर नक्काशी

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765774>

श्रीमती मकतूबा मुर्तजाखोदजाएवा

दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई भाषा विभाग की वरिष्ठ अध्यापिका, ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज, ताशकंद, उजबेकिस्तान,

संस्मरण एक अवधारणा है जो कभी भी, कहीं भी आ-जा सकता है। अचानक एक बिन बुलाए मेहमान की तरह दरवाजा खटखटाता है। हम इसके बारे में लंबे समय तक खूब बात कर सकते हैं। लेकिन, मैं बीच में एक पहली पेश करना चाहती हूँ : पहले वह चार पैरों पर चलता है, फिर वह 2 पैरों पर चलता है, और फिर 3 पैरों पर चलता है। आपका उत्तर? आपने ठीक जवाब दिया है, मानव का जीवन। एक बच्चे के रूप में, वह चारों पैरों से रेंगता है, फिर वह दो पैरों पर चलता है, और जब वह बूढ़ा हो जाता है, तो वह एक बेंत का सहारा लेता है।

मानव का जीवन अजीब है। जीवन के रास्ते में एक व्यक्ति विभिन्न कारनामों, विभिन्न लोगों से मिलता है। आप जिन लोगों से मिलते हैं, उनमें से कुछ क्षणभंगुर होते हैं या उन्हें हम जल्दी ही भूल जाते हैं और कुछ हमारे मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ते हैं। हमारे गुरु आज्ञाद शामातोव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल मेरे जीवन में एक छाप छोड़ी, बल्कि मेरे जीवन को एक नई दिशा भी दी। उनके द्वारा मेरे जीवन पर कई गहरे प्रभाव पड़े जिसे किसी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। आइए, मैं आपको शुरू से उस विराट व्यक्तित्व के असर से परिचित कराती हूँ।

10 साल अरबी पढ़ने के बाद हिंदी में पढ़ना मेरे लिए एक अप्रत्याशित घटना थी। पहली मुलाकात में प्रोफेसर आज्ञाद शामातोव से मैंने कहा कि मैं एक अरबी विद्वान बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने संयम के साथ कहा :

- बेटी, अगर आप 5 नंबर पाकर हिंदी पढ़ती हैं, तो हम आपको आपकी पसंद की अरबी भाषा में स्थानांतरित कर देंगे, लेकिन आपको उत्कृष्ट नंबर के साथ पहला कोर्स पूरा करना होगा।

मेरी स्थिति की कल्पना कीजिए: 'दिन दूनी रात चौगुनी' होकर पढ़ने लगी (मतलब है, मन लगाकर पढ़ना पड़ा)। हमारे ग्रुप में ऐसे लोग थे जो पहले से हिंदी जानते थे। हमारी हिंदी की अध्यापिका तमारा खादजायेवा जी अधिकांशतः रूसी की सहायता से हिंदी पढ़ाती थीं। उच्चतम लक्ष्य के रास्ते में रूसी भाषा मेरे लिए कोई समस्या नहीं बनी। मैंने निष्ठापूर्वक विज्ञान का अध्ययन किया। सर्दियों के महीने थे। अचानक एक दिन, विभाग के प्रमुख प्रोफेसर आज्ञाद शामातोव ने मुझे बुलाया। किसी खुशखबरी की तलाश में मैं उनके कमरे में चलकर नहीं, बल्कि उड़कर गयी। उन्होंने बड़े शांत भाव से बोला :

- बेटी, मुझे पता चला कि आपकी भाषा सीखने की कुशलता उच्चतम है। मैं आपको शोध कार्य करने की सलाह देता हूँ। आपकी बोलने की गति भी तेज है। दक्षिण भारत में रहने वाले तमिल लोग भी बहुत तेजी से बोलते हैं। स्वाध्याय करने का प्रयास क्यों नहीं करती हो? आपको अपनी क्षमता दिखाने का एक और मौका मिलेगा। आप सेमिनार में वैज्ञानिक व्याख्यान देंगी। मैंने आपके लिए एक बहुत ही रोचक विषय तैयार किया है। आप तमिल लोगों के राष्ट्रीय अवकाश के बारे में एक व्याख्यान देंगी। हमारे भारत विद्या अध्ययन में एक नये क्षेत्र का उद्घाटन होगा ...

प्रक्रिया लंबा नहीं चला। मैं तुरंत सहमत हुई। मैंने अपने गुरु जी के मार्गदर्शन में नया शोध कार्य करने का फैसला किया। उस वक्त बना हुआ "गुरु-शिष्य" का रिश्ता अभी तक मौजूद है।

जब मैंने प्रथम कोर्स समाप्त किया, तो गुरु जी ने मुझे फिर से बुलाया और उन्होंने बड़े ही आत्मीयता से बात की। विषय यह है कि मेरा हिंदी में रहना। मेरी योजनाओं और इरादों को हमेशा की तरह गौर से सुनने के बाद, वे एक पिता की तरह वात्सल्य भाव से बात करने लगे :

- बेटी, आपने एक बड़ा काम शुरू किया है। अधूरा मत छोड़ना।

मैंने गहरी सांस ली ...

- ठीक है, मान लीजिए कि आपने अरबी का अध्ययन किया और स्नातक की उपाधि प्राप्त की, आप आगे क्या करना चाहती हैं? अरब देश लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते ... आपका भविष्य हिंदी में है। आप भारत जाएंगी ...

- मेरी अरबी भाषा का क्या होगा?

- वह हमेशा आपके साथ है। 10 साल से सीखी गई भाषा को भुलाया नहीं जाता। इसकी स्थिरता आपके हाथों में है ...

ऐसे प्रेरक वचनों से मेरे हृदय में फिर से एक नए उत्साह का संचार हो गया। मेरे हृदय में एक चिंगारी जल उठी। जब मैं घर लौटी तो मेरे आँसू भी उस आग को नहीं शांत कर सके।

घंटों के बाद दिन, दिन के बाद साल बीते। स्थिति के अनुसार, मैंने तमिल भाषा और साहित्य का थोड़ा बहुत स्वयं से अध्ययन करने की कोशिश की। मैंने हर पाठ्यक्रम में तमिल भाषा की संस्कृति और कला पर टर्म पेपर लिखे। मेरे डिप्लोमा का कार्य भी इस क्षेत्र में गुरु जी के मार्गदर्शन में लिखा गया। वे भारत-विद्या के अध्ययन के साथ-साथ तमिल अध्ययन का विकास करना चाहते थे। वे भारतीय अध्ययन के उज़्बेक स्कूल को मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग स्कूलों के स्तर पर पहुँचाना चाहते थे।

भाग्य से, 1993-1994 में, मैंने आगरा में "केंद्रीय हिंदी संस्थान" के 400 वें पाठ्यक्रम में अध्ययन किया। जनवरी 1994 में, उज़्बेकिस्तान गणराज्य के पहले राष्ट्रपति स्वर्गीय इसलाम करीमोव राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुँचे। प्रतिनिधिमंडल में गुरु जी प्रोफेसर आज़ाद शामातोव भी शामिल थे। हम, उज़्बेकिस्तान की 3 लड़कियों को आगरा से दिल्ली बुलाया गया था। प्रभाव और भावनाएँ अलग थीं। हम एक फाइव स्टार होटल में थे, शाही खाने...

गुरु जी बहुत संवेदनशील आदमी थे। दिन भर दुभाषिया रहने के बाद, जब रात बिताने के लिए जगह खोजने की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमारे लिए गुरुजी ने अपना कमरा खाली कर दिया और वे दूसरे मेहमान के कमरे में चले गए। उस समय हम से खुशनसीब और कोई न था। छात्र के लिए फाइव स्टार होटल में रहना अकल्पनीय घटना थी। अगले दिन प्रोफेसर आज़ाद शामातोव ने कहा, अगर अपने घरवालों के लिए कुछ देना हो तो आज ही तैयार करना। मैंने जल्दबाज़ी में कुछ दिया। मेरी स्वर्गीय माँ बहुत ही सादी और शर्मिली महिला थीं। वे प्रोफेसर आज़ाद शामातोव से मिलने और जो कुछ वे लाए थे, उन चीज़ों से बड़ी खुश हुईं।

मेरे गुरु जी ने मुझे न केवल अक्षर ज्ञान दिया, बल्कि मुझे जीवन का सबक भी सिखाया। वे समय-समय पर मेरी निजी जिंदगी में भी दिलचस्पी लेते थे। अप्रैल 2006 में, मेरा एक गंभीर ऑपरेशन हुआ। मेरा तीसरा बच्चा, जो समय से पहले पैदा हुआ था, वह भी तीन दिन जीवित रहने के बाद चल बसा। जब मैं अपने ही आग में जल रही थी तो गुरु जी ने मुझे बुलाया और मेरी हालत देखकर मुझे सलाह दी। उनके तसल्ली देने के बाद वे फिर से सामान्य संयम से बात करने लगी। मुझे पता था कि हर चीज़ के पीछे कोई प्रस्ताव या छुपा काम होता है।

- बेटी, अप्रत्याशित रूप से, हाई स्कूल की हिंदी शिक्षिका मरहाबा जी की भी अचानक मृत्यु हो गई। शैक्षणिक सत्र समाप्त होने में 2 माह शेष हैं। उनके स्थान पर आप काम करें।

जब मैंने बहाना बनाया कि मैं तनाव की स्थिति में हूँ, कि मेरा दर्द मेरे लिए काफी था, और कुछ अन्य बहाने, गुरु जी ने कठोर स्वर में कहा :

- यह विभाग का आदेश है, जाना ही पड़ेगा !

मुझे बाद में पता चला कि इस कठोरता के पीछे मुझे अपने दर्द से बाहर निकालना उद्देश्य था। मेरे गुरु जी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर मैं घर पर रहूँ तो मेरे लिए इस परीक्षा को सुरक्षित रूप से पास करना मुश्किल होगा।

गुरु जी ने मेरे जीवन में ऐसे कई अमिट छाप छोड़े। मैं उनमें से कुछ का ही जिक्र केवल कागज पर करने में सक्षम हूँ। गुरु जी ने हमें पढ़ाई में ज्ञान, नम्रता, शील, निष्पक्षता और ईमानदारी के महत्व को बताया। गुरु जी ने मेरे लिए एक अरमान भी छोड़ दिया। 2015 के बसंत में, जब मैंने उनसे कहा कि हम आपके बारे में एक टीवी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटी, थोड़ा ठीक हो जाऊँ, मुझे दो महीने दे दें। मैंने कहा- "ठीक है"। और यह "ठीक है" मेरे लिए महंगा पड़ा, एक अरमान छोड़ के गया। 15 अगस्त 2015 की सुबह हमारे गुरु जी का निधन हो गया। यह तारीख भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख है, यानी आजादी का दिन है।

जैसा कि भाग्य में होता है, हर बार जब भी हम भारत आते हैं, तो उन मंडलियों में हमारे प्रति रवैया अलग होता है जहाँ प्रोफेसर आज़ाद शामातोव का नाम आता है। तब मुझे प्रोफेसर आज़ाद शामातोव पर गर्व होता है। इन दिनों में प्रोफेसर आज़ाद शामातोव की याद बहुत आती है क्योंकि 8 अक्टूबर 2022 में हमारे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई भाषा विभाग की 75वीं सालगिरह मनायी गयी। 40 साल से अधिक समय तक इसी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आज़ाद शामातोव रहे। 2014 में उनको भारत सरकार की तरफ़ से "जॉर्ज ग्रिर्सन" नामक पुरस्कार मिला था।

मैंने इस लेख में हिंदी भाषा और उसके प्रचार-प्रसार के बारे में नहीं, बल्कि हिंदी भाषा के भक्त, प्रचारक के बारे में लिखा है। जैसा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने सबकों में हमेशा जीवित रहता हूँ। शिक्षक, महान शिक्षाविद्, प्रोफेसर आज़ाद शामातोव हम छात्रों की गतिविधियों में, यादों में हमेशा जीवित रहेंगे। जो निशान वे छोड़ कर गए हैं, वे पत्थर पर उकेरी गई नक्काशी की तरह हैं।